

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМДА САМАРАДОРЛИК: ХУҚУҚИЙ АСОСЛАР ВА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАР

Нуриддинова Хуршида Нуридиновна

Наманган шаҳар ММТБга қарашли 11-мактаб махсус педагог ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099841>

Аннотация. *Инклюзив таълим — имконияти чекланган болалар учун тенг таълим олиш имкониятларини таъминлайдиган тизим ҳисобланади. Ушбу мақолада инклюзив таълимнинг мақсади, унинг ҳуқуқий асослари, халқаро ва миллий қонунчилик базаси, методологик ёндашувлар ҳамда самарадорлик омиллари таҳлил қилинади.*

Калим сўзлар: *инклюзив таълим, ҳуқуқий асослар, имконияти чекланган болалар, таълимда тенглик, индивидуал таълим режаси, икклюзивлик маданияти, психологик-педагогик қўллаб-қувватлаш, инклюзив муҳит, ота-оналар ва жамоатчилик иштироки, инклюзив таълимда самарадорлик.*

Кириш

Замонавий жамиятда ҳар бир инсон тенг имкониятларга эга бўлиши муҳим аҳамият касб этади. Инклюзив таълим — бу имкониятлари чекланган болаларни жамиятга тўлиқ қўшиш ва уларга умумий ўрта таълим муассасаларида сифатли таълим олиш имконини бериш тизимидир. Инклюзив таълим – келажак жамиятининг ажралмас қисми бўлиб, ҳар бир боланинг тўлақонли ривожланиши учун муҳим асосдир. Инклюзив таълим инсон ҳуқуқлари ва тенглик тамойилларига асосланади. Инклюзив таълим - (инглиз тилидан олинган бўлиб, *inclusive, inclusion*– уйғунлашмоқ, қамраб олмақ) ногирон ва соғлом болалар ўртасидаги тўсиқларни (дискриминацияни) бартараф этиш. Инклюзив таълим – бу давлат сиёсати бўлиб ногирон ёки бошқа сабаблар туфайли махсус ёрдамга муҳтож, касалланган болалар учун мослашувчан ва индивидуаллашган ёрдам тизимидир ва барча болаларни тенг кўришни кўзда тутадиган инклюзив, инновацион таълим туридир. Инклюзив таълим - миллати, ирқи, танасининг ранги, ижтимоий келиб чиқиши, оиласининг жамиятда тутган ўрни, манбаи, моддий ва маънавий аҳволи, жисмоний ёки руҳий ривожланишида камчилиги бўлишидан қатъий назар барча болаларни тенг кўриш, улардаги ҳар қандай имкониятни қадрлаш, ривожлантиришни кўзда тутадиган таълим ҳисобланади. Ҳар бир жараённинг ўз мақсади бўлганидек, инклюзив таълимнинг ҳам қатор мақсадлари мавжуд. Жумладан, инкклюзив таълим алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим олишлари учун зарурий психологик-педагогик, коррекцион шароитларни яратиш, ўқувчиларнинг таълимдаги тенглик ҳуқуқини кафолатлаш, ижтимоий ҳаётга эрта мослаштириш, имконияти чекланган болалар оилалардан ажралмаган ҳолда яшаш ҳуқуқини рўёбга чиқариш, жамиятда имконияти чекланган болаларга нисбатан дўстона ва меҳр-муҳаббатли муносабатни шакллантиришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.

Инклюзив таълимнинг асосий мақсади — алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган ўқувчилар учун махсус восита ва методларни қўллаш орқали, махсус педагогларни жалб этган ҳолда, тўсиқсиз ва мослаштирилган таълим муҳитини яратишдир. Бу орқали уларнинг жамиятга самарали мослашуви ва тўлақонли уйғунлашувига хизмат қиладиган сифатли умумий ўрта таълим бериш таъминланади

Инклюзив таълим халқаро ва миллий қонунчиликда мустақамланган: Жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2006 йил 13 декабрда қабул қилинган “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенцияси (2008 йил 3 майдан кучга кирган, у ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш ҳамда жамиятга тўлиқ интеграциясини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилган) ҳамда "Таълим ҳамма учун" (Education for All) дастурлари дунё миқёсида инклюзив таълимни ривожлантиришга хизмат қилмоқда. Бундан ташқари, ЮНЕСКОнинг "Саламанка декларацияси" (1994) – инклюзив таълимни жорий этишга доир асосий ҳужжатлардан бири шулар жумласига киради. У 1994 йилда Испаниянинг Саламанка шаҳрида ўтказилган "Алоҳида эҳтиёжли шахслар таълимига оид Саламанка декларацияси ва Ҳаракатлар дастури" халқаро конференциясида қабул қилинган. Ушбу баёнот инклюзив таълимни жорий этиш ва махсус эҳтиёжли болаларни умумий таълим тизимига қўшиш бўйича халқаро миқёсдаги муҳим ҳужжат ҳисобланади. Баёнотда мактаблар барча болаларни, уларнинг жисмоний, ақлий, ижтимоий, ҳиссий, тил ва бошқа хусусиятларидан қатъи назар, таълимга қабул қилиши лозимлиги таъкидланган.

Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонуни (2020), Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6155-сон Фармон билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустақамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 14 октябрдаги “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4860-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 12 октябрда тасдиқланган “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 638-сонли қарор билан инклюзив таълимнинг ҳуқуқий асослари мустақамланди. Ушбу қарор – умумий ўрта таълим ташкилотларида инклюзив таълимни ташкил этиш тартибини белгилаш билан бир қаторда инклюзив таълимни ривожлантириш ва уни самарали жорий этишга йўналтирилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 25 январдаги “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларнинг таълим олишларини ташкил этиш ва уларни реабилитация қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сон қарори билан “Психологик-тиббий-педагогик комиссиялар тўғрисида”ги Низоми тасдиқланди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 12 октябрдаги 638-сон қарори 7 та иловадан ташкил топиб, унинг дастлабки биринчи иловасида "Умумий ўрта таълим ташкилотларида инклюзив таълимни ташкил этиш тартиби тўғрисида"ги Низом тасдиқланган. Мазкур Низом 9 та боб, 58 банддан иборат бўлиб, бунда инклюзив таълимнинг мақсад ва вазифалари, мактабларда инклюзив таълим ва бошланғич таянч коррекцион синфларни ташкил этиш тартиби, уларга ўқувчиларни қабул қилиш тартиби, ўқув таълим жараёнини ташкил этиш, педагог ходимлар фаолияти ва ота-оналар билан ҳамкорлик қилиш, таълим сифатини назорат қилиш ва бошқариш, молиялаштириш ва моддий-техник томондан таъминлаш, яқунловчи қоидалар алоҳида-алоҳида ёритиб ўтилган ҳамда бу алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун инклюзив таълимни қандай ташкил этиш тартибини белгилайди. Инклюзив таълимни ташкил этиш тартибига кўра мактабларда алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларни қўллаб-қувватлаш

мақсадида инклюзив таълим синфлари ва бошланғич таянч коррекцион синфлар ташкил этилади. Бу синфларда ўқувчилар бошқа (соғлом) болалар билан бир қаторда мактабга қатнаб муайян синфнинг ўқув режасига мос келадиган ўқув дастурлари доирасида таҳсил олиши, мактабга қатнаб ўқиш имконияти бўлмаган ўқувчиларга таълим бериш ўқув режалари ва ўқув дастурларига мувофиқ ота-оналар ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар билан келишилган тавсияга мувофиқ зарур билим, малака ва кўникмаларни масофадан туриб ёки уйда якка тартибда таълим бериш орқали амалга оширилиши алоҳида қайд этилган. Инклюзив таълим ва бошланғич таянч коррекцион синфлар ташкил этилган мактабларда ўқувчиларнинг бино ичида ҳаракатланиши ва таълим олишлари учун махсус шароитлар яратилади. Бу, жумладан, пандуслар, кўтариш қурилмалари ва туткичларни ўз ичига олади. Бундан ташқари, инклюзив таълимни ташкил этиш инсонпарварлик, умуминсоний қадриятлар, бағрикенглик, ошкоралик тамойилларга асосан амалга оширилиши ҳамда болаларнинг ёш ва индивидуал хусусиятлари, ақлий ривожланиши даражаси, соматик ва асаб-руҳий соғлиғи ҳолати инобатга олинishi белгилаб қўйилган. Бу эса барча болаларнинг тенг ҳуқуқли таълим олишини таъминлашга хизмат қилади.

- Инклюзив таълим синфлари ва бошланғич таянч коррекцион синфларнинг биринчи синфига ўқувчилар улар 7 ёшга тўладиган йили қабул қилинади (умумтаълим мактабларига белгиланган ёш меъёридан 2 йилга ошган болаларни қабул қилишга рухсат этилади)

- ПТПК йўлланмаси ўқувчиларни инклюзив таълим синфлар ва бошланғич таянч коррекцион синфларга қабул қилинишига асос ҳисобланади.

- Ўқувчиларни инклюзив таълим синфлари ва бошланғич таянч коррекцион синфларга қабул қилиш ўқув йили бошлангунча ҳамда ўқув йили давомида амалга оширилади ва мактаб директорининг буйруғи билан расмийлаштирилади.

- Инклюзив таълим синфлари ва бошланғич таянч коррекцион синфларга йўлланган ҳар бир ўқувчига ота-оналар ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар томонидан шахсий ҳужжатлар йиғмажилди расмийлаштирилади ва мактаб раҳбариятига тақдим этилади. Улар:

- ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар аризаси, ПТПК хулосаси, маълумотнома ва тавсифнома, боланинг ривожланиш тарихидан муфассал кўчирма (яшаш жойидаги бош врач томонидан имзоланган)

- Инклюзив таълим синфларида жами ўқувчилар сони 30 нафардан ошмаслиги керак (27+3) ҳамда инклюзив таълим синфлари ва бошланғич таянч коррекцион синфларга фақат бир хил тиббий ташхисдаги ўқувчилар қабул қилинади;

- Мактабларда инклюзив таълим синфлари ва бошланғич таянч коррекцион синфларнинг сони бир параллел синфларда 2 тадан ортиқ ташкил этилмайди;

- Инклюзив таълим синфлари ва бошланғич таянч коррекцион синфларда ўқитиш ва тарбиялаш жараёни ўқувчиларнинг алоҳида хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳамда ўқувчиларнинг билимлари улардаги нуқсонларни нг ўзига хослигини ҳисобга олган ҳолда давлат таълим стандартларига мувофиқ баҳоланади;

- Инклюзив таълим синфлари ва бошланғич таянч коррекцион синфлардаги ўқувчиларга индивидуал таълим дастурларини ўзлаштиришга ёрдам кўрсатиш махсус педагоглар ва тьюторлар (ёрдамчи педагог ҳодим) томонидан амалга оширилади;

- Ҳар бир ўқувчи учун умумий ўрта таълим дастури ва махсус (коррекцион) таълим дастуридан келиб чиқиб мактаб томонидан тасдиқланадиган йиллик режа ва машғулотлар жадвали тузилади. Бунда ўқувчининг психожисмоний хусусиятлари, қизиқишлари ва ПТПК тавсиялари инобатга олинishi шулар жумласидандир.

Шунингдек, умумтаълим мактабларидаги инклюзив синфларга ва бошланғич таянч коррекцион синфларга қайси тоифадаги болалар қабул қилиниши ва қайси тоифадаги болалар қабул қилинмаслиги тегишли бандларида белгилаб қўйилган ҳамда мактаб Низом бандларида қайд этилган тоифадаги болаларни қабул қилишдан бош тортишга ҳақли эмаслиги белгилаб қўйилган.

Инклюзив таълимда самарадорликка эришиш учун муҳим омиллар

Инклюзив таълимни самарали ташкил этиш учун бир қатор методологик, ташкилий ва ижтимоий омилларга эътибор бериш зарур. Бу жараён фақат имконияти чекланган болаларни мактабга қабул қилишдан иборат эмас, балки уларнинг таълим жараёнида тўлиқ иштирокини таъминлаш ва уларнинг шахсий ривожланишига ёрдам беришни ҳам ўз ичига олади.

1. Педагогларнинг малакасини ошириш

Инклюзив таълимнинг асосий таянч нуқталаридан бири — ўқитувчиларнинг тайёргарлик даражаси. Шу боис:

Инклюзив таълим бўйича ўқитувчилар ва мутахассисларни (дефектологлар, логопедлар, психологлар) қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш зарур.

Ўқитувчилар имконияти чекланган болалар билан ишлаш усуллари, махсус таълим методикалари, индивидуал ёндашув ва мулоқот стратегиялари бўйича билимга эга бўлиши керак.

Интерактив ва инновацион методлар, масалан, дифференциал ёндашув, проектли таълим, кооператив таълим каби услублардан фойдаланиш самарадорликни оширади.

2. Индивидуал таълим дастурларини жорий этиш

Ҳар бир боланинг ривожланиш даражаси ва эҳтиёжлари турлича бўлгани сабабли, индивидуал ёндашув муҳим аҳамият касб этади:

Индивидуал таълим режаси (ИТР) ишлаб чиқилиши керак. Бу режа боланинг ўзига хос ўқув эҳтиёжлари, қобилиятлари ва кучли томонларига асосланган ҳолда тузилади.

Ўқув материаллари ва тестлар соддалаштирилган ёки мослаштирилган бўлиши керак.

Дарс жараёнида визуал ва тактил материаллардан кенг фойдаланиш тавсия этилади.

3. Инклюзив муҳит ва инфратузилмани яхшилаш

Мактаб муҳити барча болалар учун қулай ва мослаштирилган бўлиши лозим:

Физик муҳит: Мактаб бинолари пандуслар, кўтариш механизмлари, кенг эшиклар ва махсус жиҳозланган ҳожатхоналар билан таъминланиши керак.

Ўқув материаллари: Брайл алифбоси, махсус аудио ва визуал материаллар, кўргазмали қурилмалар, нутқ синтезаторлари каби ёрдамчи воситалардан фойдаланиш.

Ақлий ва ижтимоий муҳит: Ўқувчилар ва ўқитувчилар орасида бағрикенглик ва тушуниш маданиятини шакллантириш, имконияти чекланган болаларни ижтимоий ҳаётга фаол жалб этиш.

4. Ота-оналар ва жамоатчилик ҳамкорлигини кучайтириш

Ота-оналарнинг фаол иштироки болаларнинг таълим жараёнига мослашишини осонлаштиради:

Ота-оналар учун инклюзив таълим бўйича тренинг ва маслаҳат курслари ташкил этиш. Мактаб ва ота-оналар ўртасида доимий мулоқотни йўлга қўйиш, уларни таълим жараёнига жалб қилиш.

Жамоат ташкилотлари ва ННТлар (нодавлат ноижорат ташкилотлар) билан ҳамкорлик қилиш.

5. Инклюзив таълимни баҳолаш ва мониторинг қилиш

Инклюзив таълимни самарали жорий этиш учун натижаларни тизимли баҳолаш зарур:

Болаларнинг академик, ижтимоий ва психологик ривожланишини ўлчаш учун мониторинг тизимини ишлаб чиқиш.

Инклюзив таълим бўйича мутахассислар ва педагоглар учун тегишли баҳолаш мезонларини жорий этиш.

Мактабларда инклюзив таълим бўйича маслаҳат кенгашлари ва илмий-тадқиқот гуруҳларини ташкил этиш.

6. Жамиятда инклюзивлик маданиятини шакллантириш

Жамиятда инклюзив таълимни қўллаб-қувватлаш маданиятини ривожлантириш муҳим:

Оммавий ахборот воситаларида инклюзив таълим ҳақида хабардорликни ошириш.

Мактабларда инклюзивлик бўйича семинарлар, давра суҳбатлари ва маданий тадбирлар ташкил этиш.

Болаларни ўзаро тушунишга ўргатиш ва бағрикенглик муҳитини шакллантириш.

Инклюзив таълим тизими нафақат имконияти чекланган болалар учун, балки жамиятнинг барча аъзолари учун фойдали. Бу тизим жамиятда бағрикенгликни оширади, ҳар бир инсоннинг ўзига хослигини қадрлашга ёрдам беради. Таълим ташкилотларида инклюзив муҳит яратилганда болалар бир-бирини тушунишни ўрганади, ёрдам бериш маданияти шаклланади ва улар келажакда жамиятнинг масъулиятли аъзолари бўлиб етишади. Натижада инклюзив таълим имконияти чекланган болаларга доимо ўз оиласи маҳалласи ва қариндош-уруғлари даврасида бўлишга имкон беради, инклюзив таълим барча учун, таълим сифатини яхшилашга олиб келадиган катализатор бўлиб хизмат қилиши мумкин, жамиятга эрта мослашади, ўз тендошлари билан тенг ҳуқуқга эга бўлади. барча болаларни ногиронларга нисбатан ўзлари сингари бола эканликларини англаб, камситмасликларини таъминлаган бўлади.

Шунинг билан бир қаторда муаммолар йўқ эмас, жумладан:

- Ўқув-методик адабиётлар билан таъминламаганлиги;
- Ногирон болаларга нисбатан салбий муносабатда бўлиш;
- Имконияти чекланган болаларнинг соғлом тенгдошлари орасида кўринмаслиги;
- Таълим муассасаларини мослаштирилмаганлиги;
- Синфда ўқувчилар сонининг кўплиги;
- Имконияти чекланган болаларнинг бошқаларга қарамлиги;
- Кадрлар масаласидаги муаммолар.
- Жамиятни ва ота-оналарнинг инклюзив таълимнинг моҳиятини тушунмаганликлари.

Хулоса ва тавсиялар

Инклюзив таълим барча болалар учун тенг ҳуқуқли таълим муҳитини яратишни назарда тутди. Ушбу тизимни самарали жорий этиш учун:

1. Педагогларнинг малакасини ошириш мақсадида махсус курслар ташкил этиш.
2. Инклюзив таълим бўйича тадқиқотлар ва мониторингини йўлга қўйиш.
3. Жамиятда инклюзив таълимга оид хабардорликни ошириш ва ота-оналарни қўллаб-қувватлаш.

Инклюзив таълимни самарали жорий этиш учун нафақат таълим тизими, балки бутун жамият фаол иштирок этиши керак. Ушбу жараён педагоглар, мактаб маъмурияти, ота-оналар, жамоат ташкилотлари ва давлат муассасаларининг ҳамкорлиги асосида амалга оширилса, натижалар юқори бўлади. Ўзбекистонда инклюзив таълимни ривожлантириш йўлида муҳим қадамлар қўйилмоқда. 638-сонли қарор ва унинг ижроси имконияти чекланган болаларнинг сифатли таълим олиши учун ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда. Инклюзив таълим фақат таълим соҳасининг эмас, балки бутун жамиятнинг масъулияти ҳисобланади. Шунинг учун ҳам, барча мутахассислар, ота-оналар ва таълим муассасалари ушбу йўналишда ҳамкорликда ҳаракат қилиши муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education.
2. Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонуни (2020).
3. Ўзбекистон Республикасининг "Ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуни (2008, 2021 йилдаги ўзгартишлар билан).
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6155-сон Фармон билан тасдиқланган "2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини "Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили"да амалга оширишга оид давлат дастури
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 14 октябрдаги "Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4860-сон қарори
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 638-сонли қарори (2021). "Умумий ўрта таълим ташкилотларида инклюзив таълимни ташкил этиш тартиби тўғрисида"ги низом. lex.uz.
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 25 январдаги "Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларнинг таълим олишларини ташкил этиш ва уларни реабилитация қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 46-сон қарори
8. Lex.uz – Ўзбекистон қонунчилиги бўйича расмий база.
9. Алимова В.С., Муминова Л.Р. Аутизм болаларни инклюзив таълимга жалб этиш механизмлари. Тошкент "BOOKMANY PRINT" 2022
10. Муминова Л.Р. Концепция инклюзивного образования в Узбекистане // Материалы II Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: проблемы, поиск путей решения» Душанбе 2013, с. 17-20
11. Toxtiyurova Sh. E. Inklyuziv ta lim larsligi Toshkent 2024 130 b.